

BAZIS SO'ZLAR ASOSIDA SINFGA MOS MATN HOSIL QILISH USULI

Khajibaeva Surayyo

*Al-Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Kompyuter ilmlari va sun'iy
intellect texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi*

surayyo.khajiboyeva@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda 1-6 sinf o'quvchilari uchun maktab korpusi matnini har bir sinfga xos bazis so'zlar yordamida sinf darajasiga moslashtirish uchun foydalaniladi. Shundan so'ng, berilgan matn bazis so'zlar bilan taqqoslanadi va tegishli sinf darajasi uchun tushunarli shaklda ifodalanadi. Ya'ni, murakkab matn soddalashtirilgan va tegishli sinf o'quvchilari uchun moslashtirilgan. Bu usul maktab o'quvchilari uchun o'quv materiallarini tayyorlashda, darslikni avtomatik soddalashtirishda yoki AI yordamchilari yordamida o'qitishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: bazis so'zlar, mos matn, matnni avtomatik qayta ishlash, o'zbek tili, o'quvchi darajasi

Abstract. In this study, a school corpus for students in grades 1-6 is used to adapt the text to the grade level using the basis words specific to each grade. After that, the given text is compared with the basis words and expressed in an understandable form for the corresponding grade level. That is, the complex text is simplified and adapted for students in the corresponding grade. This method can be used in the preparation of educational materials for school students, automatic simplification of textbooks, or teaching with the help of AI assistants.

Keywords: basis words, appropriate text, automatic text processing, Uzbek language, level of the student

Kirish

Zamonaviy o'quv jarayonida o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi, so'z boyligiga mos o'quv materiallarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Xususan, matnlarning murakkablik darajasi har bir sinf o'quvchisi tomonidan tushunilishi va qabul qilinishi uchun moslashtirilishi kerak. Shu munosabat bilan matnni soddalashtirish va sinf darajasiga moslashtirish masalasi dolzarbdir. Bundan kelib chiqqan holda, ushbu tadqiqot matnini talabning yoshi va bilim darajasiga moslashtiradigan, bu jarayonda asos so'zlardan foydalangan holda model ishlab chiqishni maqsad qilgan.

Ushbu tadqiqotni amalga oshirish uchun katta hajmdagi maktab darsliklari asosida maktab korpusi shakllantirildi. Ushbu korpus jami 61 nomdagi o'zbek maktab darsliklarini o'z ichiga olgan bo'lib, ular sinflar bo'yicha tahlil va tadqiqot qulayligi uchun uchta asosiy guruhga bo'lingan:

- O'zbek Boshlang'ich maktabi korpusi (O'BKM) - 1-4 sinflar uchun mo'ljallangan boshlang'ich sinf darsliklarini o'z ichiga oladi.

- O'zbek Bazis O'rta maktab Korpusi (O'zbek Bazis O'rta maktab korpusi) – umumiy o'rta ta'lim bosqichining 5–6-sinflari uchun darsliklardan iborat.

1. og'liq ishlar.

So'nggi yillarda korpusga asoslangan yondashuvlar tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) va til o'rganish tadqiqotlarida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, agglyutinativ til bo'lgan o'zbek tilida so'zlarga ko'p sonli qo'shimchalar qo'shilishi natijasida yuzlab so'z shakllari hosil bo'ladi. Bu lemmatizatsiya, morfologik tahlil, matn tahlili, indekslash va mashina tarjimai kabi vazifalarni yuqori aniqlik bilan bajarish imkonini beradi. Shuning uchun ham so'zning asosiy shaklini (lemmasini) aniqlash va barcha turdosh so'z shakllarini yozib olish bu tilda ishlov berishning eng muhim bosqichlaridan biridir.

Madatov, Bekchanov va Vichič [1] tomonidan taqdim etilgan tadqiqotda o'zbek matnlaridan ajratib olingan to'xtash so'zlar ro'yxati ishlab chiqilgan bo'lib, u korpus asosida matnni filtrlash, soddalashtirish va boshqa lingvistik ishlov berishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Madatov va Sattorova boshqa bir tadqiqotida [2] asosiy e'tiborni boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual salohiyatini baholash uchun maxsus korpus yaratish masalasiga qaratgan. Ular sinflar bo'yicha o'quvchilarga tegishli lug'at birliklarini aniqlash va ularni statistik modellashtirish orqali darslik tahlilini taklif qilishdi.

1. azariy asos

Bazis so'zlar va sinonimlar asosida sinf darajasiga ko'ra matnni soddalashtirish jarayoni.

1. kirish. Foydalanuvchi tomonidan taqdim etilgan matn, masalan: "Ushbu ixtiro insoniyat taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi."
2. Matnni tokenizatsiya qilish Berilgan matn so'zma-so'z leksema qilingan: ["Ushbu", "ixtiro", "insoniyat", "taraqqiyotiga", "sezilarli", "ta'sir", "ko'rsatadi"]
3. Matnni lemmatizatsiya qilish Bu jarayonni amalga oshirish uchun o'zbek tili uchun lemmatizator [11] qo'llaniladi. Bu jarayonda so'zlar leksema shaklidan lemma shakliga o'tadi. Berilgan matn so'zma-so'z lemmatizatsiya qilingan:

Ushbu → bu(this), ixtiro → ixtiro, insoniyat → insoniyat, taraqqiyotiga → taraqqiyot, sezilarli → sezilarli, ta'sir → ta'sir, ko'rsatadi → ko'rsatmoq.

4. Har bir so'z bo'yicha quyidagi baholash va almashtirish amallari bajariladi:

4.1. Tayanch so'zlar ro'yxatidagi so'z ma'lum bir sinfga tegishlimi?

Misol uchun, maqsadli soddalashtirish darajasi 4-sinf bo'lsin. Dastlab, ixtiro so'zi 4-sinf uchun asos so'zlar ro'yxatida emas.

4.2. Agar so'z asosiy so'zlar ro'yxatida bo'lsa, bu o'quvchi uchun muhim va mos shaklga ega bo'lishi mumkinligini anglatadi. Keyin, bu so'zning sinonimlari korpus sinonimida qidiriladi va bu sinonimlardan sinfga mos bo'lgan sinonim (ya'ni, sinf baseis ro'yxatida) tanlanadi va almashtiriladi. Aksincha, agar so'z bazis ro'yxatida bo'lmasa, u to'g'ridan-to'g'ri soddalashtirilmaydi, balki matnda xuddi shunday saqlanadi.

- 4.3. Sinonimlar orasidan 4-sinf uchun mavjud variant tanlanadi: Misol uchun, agar 4-sinf bazaviy ro'yxatida innovatsiya mavjud bo'lsa, ixtiro so'zi innovatsiya bilan almashtiriladi.
- 4.4. Aksincha, agar so'z asosiy ro'yxatda bo'lmasa, uni to'g'ridan-to'g'ri soddalashtirish mumkin emas.
5. Shu tarzda yuqoridagi amallar barcha so'zlar uchun takrorlanadi.
6. Natijada soddalashtirilgan matn hosil bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Khabibulla Madatov, Shukurla Bekchanov, Jernej Vičič, Dataset of stopwords extracted from Uzbek texts, Data in Brief, Volume 43, 2022, 108351, <https://doi.org/10.1016/j.dib.2022.108351>
2. K. A. Madatov and S. Sattarova, "Creation of a Corpus for Determining the Intellectual Potential of Primary School Students," 2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), Altai, Russian Federation, 2024, pp. 2420-2423, DOI: 10.1109/UBMK63289.2024.10773460.
3. K. A. Madatov, Sh. Bekchanov and S. Khajibaeva, "A Technique for Automatic Extraction of Basis Words: A Case Study on "Uzbek Primary School Corpus", " Conference: 2024 9th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) Conference: 2024 9th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), October 2024, DOI: 10.1109/UBMK63289.2024.10773460.